

Strands Agents と Mesa による LLM 駆動エージェント・ベース・モデルの雛型

— 初学者のための Python 実装と事例分析 —

河合 勝彦

名古屋市立大学大学院経済学研究科

kkawai@econ.nagoya-cu.ac.jp

2026 年 4 月

概要

本稿は、エージェント・ベース・モデリング (ABM) フレームワークの Mesa と、大規模言語モデル (LLM) 駆動エージェントのための AWS 製 SDK である Strands Agents を組み合わせ、Python によるシミュレーションの雛型を構築することを試みる。まず、両ライブラリをほぼ知らない読者を想定して、それぞれの設計思想と基本 API を整理する。次に、環境構築を再現可能に行うため、uv コマンドと PEP 723 のインラインスクリプト形式でサンプルコードを提示する。具体的な題材として、(i) Boltzmann 富分配モデル、(ii) Schelling 分離モデル、(iii) OpenAI の gpt-5.4-mini を意思決定エンジンとする反復公共財ゲーム、(iv) LLM が世帯に理性を与える Schelling 分離モデルの四つを取り上げ、実行結果と経済学的解釈を与える。結果として、古典 ABM の再現性と、LLM エージェントが集団として示す協力・裏切りの動学の双方が、わずか数十行の Python コードで表現できることを確認した。本稿のコードと図表は再現可能な形で添付する。

1 はじめに

エージェント・ベース・モデリング (ABM; agent-based modeling) は、多数の自律エージェントの局所的な相互作用から、集団としての巨視的現象を立ち上げる (*emergence*) ことを主眼とする計算社会科学の方法論である [1]。経済学・社会学・疫学の分野では、理論モデルが閉じた解析解をもたない現象、あるいは異質性・空間性を本質的に必要とする現象の分析に広く用いられる。

伝統的には NetLogo や Repast といった Java/Scala 系のプラットフォームが主流であったが、近年は Python エコシステムの充実を背景として、Mesa [7, 8] が事実上の標準となりつつある。Mesa は、エージェント、モデル、空間、データ収集という ABM の中核概念をクラスとして提供し、pandas や Matplotlib と自然に統合する。

他方、2022 年以降の大規模言語モデル (LLM) の急速な進歩により、各エージェントの意思決定ロジックを LLM に委ねる「LLM-ABM」と呼ばれる新しいモデル化の可能性が開けた [10]。この流れに呼応する形で、Amazon Web Services は 2025 年 5 月に **Strands Agents** というオープンソースの AI エージェント SDK を公開した [9]。Strands Agents は、LLM を *model-driven* に使

う設計思想のもと、ツール呼び出しと対話ループを抽象化し、プロバイダ非依存で軽量なエージェント構築を可能にする。

本稿の目的は、これら二つのライブラリを組み合わせ、初学者でも再現・改変できる ABM の雛型を提示することである。

節の構成は次のとおりである。第 2 節で Strands Agents を、第 3 節で Mesa をそれぞれ概観する。第 4 節で、本稿が採用する uv + PEP 723 による実行環境の作り方を述べる。第 5 節で四つの事例を提示し、実行結果を分析する。第 6 節で統合アーキテクチャの課題と展望を論じ、第 7 節で結ぶ。実行には Python 3.12 以上、Mesa 3.5.1、Strands Agents 1.36.0 を用いた (いずれも 2026 年 4 月時点の安定版)[13, 14]。

2 Strands Agents の概要

Strands Agents は、AWS が 2025 年 5 月にリリースしたオープンソースの LLM エージェント SDK である [9]。ライセンスは Apache 2.0、Python 版と TypeScript 版が存在し、本稿執筆時点 (2026 年 4 月 20 日) の最新安定版は 1.36.0 (2026 年 4 月 17 日リリース) である [14]。Amazon Q Developer など本番サービスでの運用実績をもつ。

2.1 設計思想: *model-driven approach*

既存の多くのエージェントフレームワーク (例: LangChain) が、エージェントの挙動をグラフやワークフローとして詳細に記述させる傾向にあるのに対し、Strands Agents は「モデル (LLM) の推論能力そのものに、ツール選択と実行計画を委ねる」という立場をとる。公式サイト [の標語](#) “Write code, not pipelines” はこの姿勢を端的に表す。

2.2 主要コンセプト

Strands Agents のコアは次の四要素で構成される。

Agent `strands.Agent` クラス。プロンプト・モデル・ツール群を受け取り、対話全体を統括するオーケストレータ。

Model LLM プロバイダの抽象化。既定は Amazon Bedrock 経由の Claude 系モデル、本稿では `strands.models.openai.OpenAIModel` を介して OpenAI の `gpt-5.4-mini`[15] を用いる。

Tool `@tool` デコレータを付した Python 関数。関数シグネチャと docstring から JSON schema が自動生成され、LLM 側に「呼び出せる道具」として提示される。

Agent loop 「モデル呼び出し → ツール要求の検出 → ツール実行 → 結果を会話履歴に追記 → 再度モデル呼び出し」を、停止理由 `end_turn` が返るまで自動で繰り返す制御機構。

最小のコード例はリスト 1 のようになる。

```
1 from strands import Agent, tool
2
3 @tool
4 def add(a: int, b: int) -> int:
```

表1 Mesa 2 から Mesa 3 への主な API 変更

Mesa 2	Mesa 3
<code>RandomActivation(self).step()</code>	<code>self.agents.shuffle_do("step")</code>
<code>BaseScheduler(self).step()</code>	<code>self.agents.do("step")</code>
<code>self.schedule.agents</code>	<code>self.agents</code>
<code>self.schedule.get_agent_count()</code>	<code>len(self.agents)</code>

```

5     """Return the sum of two integers."""
6     return a + b
7
8     agent = Agent(tools=[add])           # 既定は Bedrock 上の Claude 系モデル
9     print(agent("3 と 4 を足した値は?"))

```

リスト 1 Strands Agents の最小例

開発者が書くのは「LLM に使わせたい道具」と「最終的に達成したい目標」のみで、具体的な呼び出し順序はエージェントループが決める。

3 Mesa の概要

Mesa は、2013 年に Project Mesa コミュニティで開発が始まった Python 製の ABM フレームワークである [6, 7]。2026 年 4 月時点の安定版は 3.5.1 で、Python 3.12 以降を要求する [13]。2024 年に公開されたバージョン 3 系では、従来の `mesa.time` モジュールが撤去され、`AgentSet` API による活性化へと大きく変更された [8]。

3.1 主要コンポーネント

- `mesa.Agent` 個々のエージェントを表す基底クラス。1 ステップ分の振る舞いを `step()` に書く。
- `mesa.Model` シミュレーション全体を表す基底クラス。`model.agents` 属性に全エージェントが `AgentSet` として保持される。
- 空間** `SingleGrid`, `MultiGrid`, `ContinuousSpace`, `NetworkGrid` の 4 種類。配置・移動・近傍取得 API を提供する。
- `AgentSet` Mesa 3 の中核。`model.agents.shuffle_do("step")` のように、メソッド名を文字列で指定して全エージェントに作用を適用する。`select`, `groupby`, `do` なども備える。
- `DataCollector` モデル変数とエージェント変数の時系列を収集し、`pandas DataFrame` として取り出せる。

3.2 バージョン 3 以降の変更点

旧来の `RandomActivation` などのスケジューラ群は撤去され、活性化順序は `AgentSet` のメソッドで表現するようになった (表 1)。

4 環境構築: uv と PEP 723

本稿のコードは、すべて uv^{*1} の *inline script metadata* (PEP 723) 形式で書かれている。これは、スクリプト先頭のコメントブロックに依存ライブラリを列挙しておくことで、`uv run --script foo.py` と打つだけで一時仮想環境を自動構築・実行する仕組みである。プロジェクトをまたぐ再現性と、初学者向けの操作単純さを両立できるのが大きな利点である。

```
1 # uv のインストール (一度だけ)
2 curl -Lsf https://astral.sh/uv/install.sh | sh
3
4 # 依存を自動解決して実行
5 uv run --script examples/example1_boltzmann.py
```

リスト 2 uv と PEP 723 による実行

PEP 723 のヘッダ例は次のとおりで、スクリプト本体と同じファイル内で完結する。

```
1 # /// script
2 # requires-python = ">=3.12"
3 # dependencies = [
4 #     "mesa[network]>=3.5,<4",
5 #     "numpy>=2.0",
6 #     "pandas>=2.2",
7 #     "matplotlib>=3.9",
8 # ]
9 # ///
```

リスト 3 PEP 723 スクリプトメタデータ (例 1 冒頭)

5 事例と実行結果

以下では四つの事例を順に示す。(i) と (ii) は Mesa 単独で完結する古典 ABM であり、Mesa の基本構造を把握するのに役立つ。(iii) は Mesa に Strands Agents を接続し、OpenAI の gpt-5.4-mini を個々のエージェントの意思決定エンジンに据える反復公共財ゲームである。(iv) は (ii) の Schelling モデルを LLM エージェントで拡張し、古典規則と理性的な再考判断を同じ初期配置の下で比較する。

5.1 例 1: Boltzmann 富分配モデル

*2

■モデル 20 × 20 のトーラス格子に $N = 200$ 体のエージェントをランダムに配置する。各ステップで、エージェントは Moore 近傍 (8 近傍) のセルに確率的に移動し、その後、同一セルに居合

*1 <https://docs.astral.sh/uv/>

*2 本例のエージェント・モデル構造は、Mesa 公式リポジトリに同梱される `boltzmann_wealth_model` 例 (https://github.com/mesa/mesa/tree/main/mesa/examples/basic/boltzmann_wealth_model) を、Mesa 3 の新 API (`AgentSet.shuffle_do`, `rng` シード指定) に沿って書き直し、Gini 係数の時系列・最終分布の可視化を加えたものである。

わせた他エージェントがいれば、無作為に一人選んで自身の富を 1 単位譲渡する。総富は保存されるが、分布は非対称化していく。モデル全体の不平等度は Gini 係数

$$G = \frac{\sum_{i=1}^n (2i - n - 1) w_{(i)}}{n \sum_{i=1}^n w_{(i)}}, \quad w_{(1)} \leq \dots \leq w_{(n)} \quad (1)$$

で測る。

■コード 本モデルの主要部分はリスト 4 に示すとおり、およそ 40 行で表現できる。完全版は付属ファイル `examples/example1_boltzmann.py` にある。

```

1  class MoneyAgent(mesa.Agent):
2      def __init__(self, model):
3          super().__init__(model)
4          self.wealth = 1
5
6      def step(self):
7          neighbors = self.model.grid.get_neighborhood(
8              self.pos, moore=True, include_center=False)
9          self.model.grid.move_agent(self, self.random.choice(neighbors))
10         if self.wealth == 0:
11             return
12         cellmates = [a for a in
13             self.model.grid.get_cell_list_contents([self.pos]) if a is not self]
14         if cellmates:
15             other = self.random.choice(cellmates)
16             other.wealth += 1
17             self.wealth -= 1
18
19 class BoltzmannWealthModel(mesa.Model):
20     def __init__(self, n=200, width=20, height=20, seed=42):
21         super().__init__(rng=seed)
22         self.grid = mesa.space.MultiGrid(width, height, torus=True)
23         for _ in range(n):
24             a = MoneyAgent(self)
25             self.grid.place_agent(a, (self.random.randrange(width),
26                                     self.random.randrange(height)))
27         self.datacollector = mesa.DataCollector(
28             model_reporters={"Gini": compute_gini},
29             agent_reporters={"Wealth": "wealth"})
30         self.datacollector.collect(self)
31
32     def step(self):
33         self.agents.shuffle_do("step") # Mesa 3 の新 API
34         self.datacollector.collect(self)

```

リスト 4 Boltzmann 富分配モデル (抜粋)

■結果 $T = 200$ ステップ実行した結果の要約を表 2 に、Gini 係数の時系列と最終富分布を図 1 に示す。Gini は初期値 0 から急速に立ち上がり、100 ステップ程度で ≈ 0.68 付近に収束する。最終分布は指数分布 (Boltzmann-Gibbs 分布) の形状を示し、半数以上 (104 体) が富ゼロに落ち込む一方、極少数が最大富 7 を保持する。これは、取引の確率的対称性のみから所得集中が不可避に生じることを示した Yakovenko ら [5] の古典的結果と整合する。

表 2 Boltzmann 富分配モデルの実行結果 ($N = 200, T = 200, \text{seed}=42$)

項目	値
エージェント数	200
ステップ数	200
初期 Gini 係数	0.000
最終 Gini 係数	0.682
平均富 (保存量)	1.00
最大富	7
富 0 のエージェント数	104

図 1 Boltzmann 富分配モデル. 左: Gini 係数の時系列. 右: $T = 200$ での最終富分布.

5.2 例 2: Schelling 分離モデル

*3

■**モデル** 30×30 のトーラス格子上に、密度 0.85 で 2 種類の世帯エージェントを配置する (種類 1 の割合 0.4)。各世帯は Moore 近傍の同種割合が閾値 $\text{homophily} = 0.4$ 未満であれば「不満」となり、空セルへランダムに移動する。閾値が 50% 未満であれば、個々の選好は控えめな同種選好に過ぎないにもかかわらず、集団としては強い居住分離が発生することを示した、Schelling [2] の古典モデルである。

■**コード** 振る舞いの中心部分はリスト 5 のとおりである。

```

1 class Household(mesa.Agent):
2     def __init__(self, model, group):
3         super().__init__(model)
4         self.group = group           # 0 or 1
5         self.happy = False
6
7     def step(self):
8         neighbours = list(self.model.grid.iter_neighbors(

```

*3 本例は、Mesa 公式リポジトリ同梱の `schelling` 例 (<https://github.com/mesa/mesa/tree/main/mesa/examples/basic/schelling>) を下敷きに、近傍類似度の集約、時系列記録、およびスナップショット描画を追加したものである。

表 3 Schelling 分離モデルの実行結果 (30 × 30, 密度 0.85, homophily=0.4)

項目	値
エージェント数	770
選好閾値 (homophily)	0.40
実行ステップ数	17 (全員 happy で停止)
初期の平均類似度	0.650
最終の平均類似度	0.849

図 2 Schelling 分離モデル. 左: 満足度と近傍類似度の時系列. 右: 初期配置 (左) と最終配置 (右) の比較.

```

9         self.pos, moore=True, include_center=False))
10    if not neighbours:
11        self.happy = True
12        return
13    similar = sum(1 for n in neighbours if n.group == self.group)
14    self.happy = similar / len(neighbours) >= self.model.homophily
15    if not self.happy:
16        self.model.grid.move_to_empty(self)

```

リスト 5 Schelling 分離モデル (抜粋)

■結果 初期の近傍同種割合 (*mean similarity*) は 0.650 であり、これは単純な乱数配置における期待値とほぼ等しい。シミュレーションを進めると、ステップ 17 で全世界帯が「満足」状態に達し、以降は変動が起こらず停止する。このときの平均類似度は 0.849 に達し、選好閾値 0.4 の倍を超える分離が実現している (表 3、図 2)。右側の格子図は、初期のランダム配置が、時間発展により明瞭なブロック状の分離構造を獲得していることを視覚化している。個々のエージェントは穏やかな同種選好しかもたないにもかかわらず、集団としては強い分離へと向かうという、*micromotives and macrobehavior*[3] の古典的教訓が再現されている。

5.3 例 3: LLM 駆動の反復公共財ゲーム

■モデル 次に、Mesa と Strands Agents を接続する統合事例として、行動経済学でよく扱われる公共財ゲーム (public goods game) を取り上げる。N = 4 人のプレイヤーが初期資産 E = 20 をもち、毎ラウンド、所持富の範囲内で上限 10 の整数額 $c_i \in [0, \min(10, w_i)]$ を公共プールに寄付する。

総寄付 $C = \sum_i c_i$ は乗数 $r = 1.6$ 倍されたのち全員に等分配される。すなわちラウンド終了後の富は

$$w_i \leftarrow w_i - c_i + \frac{rC}{N}. \quad (2)$$

ナッシュ均衡は **全員寄付ゼロ** である一方、社会最適は全員が最大額を寄付することで達成される。この緊張が「社会的ジレンマ」の本質である [4]。

■LLM エージェントの実装 各プレイヤーに、異なるペルソナ (利他主義者、利己主義者、条件的協力者、慎重派) を付与する。各プレイヤーは Strands Agents の Agent インスタンスを内部に保持し、現ラウンドの自分の富と前ラウンドの他者の寄付額を含むプロンプトを受け取り、JSON 形式で次ラウンドの寄付額を出力する。実装の主要部分はリスト 6 のとおりである。

```

1  from strands import Agent as StrandsAgent
2  from strands.models.openai import OpenAIModel
3
4  def build_llm(system_prompt: str) -> StrandsAgent:
5      provider = OpenAIModel(
6          client_args={"api_key": os.environ["OPENAI_API_KEY"]},
7          model_id="gpt-5.4-mini",
8          params={"max_completion_tokens": 80},
9      )
10     return StrandsAgent(model=provider, system_prompt=system_prompt)
11
12 class LLMPayer(mesa.Agent):
13     def __init__(self, model, persona, endowment):
14         super().__init__(model)
15         self.persona = persona
16         self.wealth = float(endowment)
17         self.last_contribution = 0
18         self.llm = build_llm(SYSTEM_TEMPLATE.format(
19             n=model.num_players, max_contrib=10,
20             mult=model.multiplier, persona=persona.prompt))
21
22     def decide(self, round_idx):
23         cap = int(min(self.wealth, 10))
24         if cap <= 0: return 0
25         prompt = USER_TEMPLATE.format(
26             round_idx=round_idx, total_rounds=self.model.total_rounds,
27             wealth=f"{self.wealth:.1f}",
28             history=self.model.last_round_summary() or "n/a (first round)")
29         raw = str(self.llm(prompt))
30         return parse_contribution(raw, cap)
31
32 class PublicGoodsModel(mesa.Model):
33     def step(self):
34         self.round_idx += 1
35         contributions = {a: a.decide(self.round_idx) for a in self.agents}
36         total = sum(contributions.values())
37         share = self.multiplier * total / self.num_players
38         for a, c in contributions.items():
39             a.wealth = a.wealth - c + share
40             a.last_contribution = c
41         self.datacollector.collect(self)

```

表 4 LLM 駆動の反復公共財ゲーム. ラウンドごとの寄付額と最終富. $N = 4$, 初期資産 20, 乗率 1.6, 寄付上限 10, 6 ラウンド, model=gpt-5.4-mini.

ペルソナ	R1	R2	R3	R4	R5	R6	累計寄付	最終富
Altruist	10	10	10	9	6	5	50	4.4
Egoist	0	0	0	0	0	0	0	54.4
Conditional	5	4	4	4	4	3	24	30.4
Cautious	2	2	2	2	2	2	12	42.4
合計/平均	17	16	16	15	12	10	86	32.9

図 3 反復公共財ゲーム. 左: ペルソナ別の寄付額. 右: ペルソナ別の富の推移. 協力的なエージェントほど最終富が小さい。

リスト 6 Mesa + Strands による LLM エージェント (抜粋)

ここで重要なのは、個々の LLM 呼び出しは Strands Agents にカプセル化されており、Mesa 側はそれを通常のメソッド呼び出しとして扱える点である。プロバイダを Anthropic Bedrock や Ollama 等に切り替える場合も、`build_llm` の一箇所を差し替えるだけで済む。

■結果 シード 123 で $T = 6$ ラウンド実行した結果を表 4 および図 3 に示す。

■観察される挙動 定性的には次の四点が読み取れる。

1. **利己主義者は完全にフリーライド:** Egoist はラウンド 1 から寄付ゼロを貫徹し、他者の寄付の分配のみを受け取ることで最大富 54.4 を獲得した。これは支配戦略 $c = 0$ をゲーム理論的に正しく選択している。
2. **利他主義者の資産減耗:** Altruist は一貫して最大寄付を続けるが、自身の富が目減りしていくため、ラウンド 4 以降は資産制約により寄付額を減らさざるをえない。最終富は 4.4 で四者中最低となり、古典的な「協力者の搾取」問題を示す。
3. **条件的協力者の収束:** Conditional は前ラウンドの他者平均 ≈ 4 を追従し、安定した中庸解に収束する。
4. **慎重派の安定:** Cautious は毎ラウンド 2 を固定的に選び、リスクを抑えつつ協力的なシグナルを維持することで、結果的に 2 位の富 42.4 を得る。

重要なのは、ペルソナのプロンプト文字列以外に戦略をハードコードしていない点である。ゲーム理論的に整合した多様な行動が、LLM の推論のみから生成された。出力 JSON に付帯する "reason" フィールドは、意思決定の**内省的説明**として解析可能であり、例えば Egoist の応答の一つは次のとおりであった。

“Free-riding maximizes my expected payoff in the first round.”

同様に Altruist は “I want to maximize the group’s welfare from the start.” と自発的に述べ、Conditional は毎ラウンド “I match the group’s average contribution from last round.” に近い説明を返した。これらは従来の数値的 ABM では得られなかった「エージェントの動機の質的情報」であり、LLM-ABM の潜在的な副産物として注目に値する。

5.4 例 4: LLM 推論付き Schelling モデル

■**動機** 例 5.2 の古典 Schelling モデルでは、「近傍同種割合が閾値未満なら必ず無作為に引越す」という単純な規則で世帯が行動していた。この単純さは古典 ABM の美点である一方、現実の世帯には**留まる理由** (移動費用, 社会的紐帯, 多様性への選好, 移動先の不確実性) が存在する。本例では、不満を感じた世帯が**動くか留まるか**を Strands Agent (OpenAI の gpt-5.4-mini) に再考させ、ペルソナに応じて異なる判断をさせる。コード本体は付属 examples/example4_llm_schelling.py にある。

■**モデル** 格子サイズ 8×8 のトーラス、密度 0.75、少数群割合 0.5、閾値 $\text{homophily} = 0.4$ 、シード 7 で 49 世帯を配置する (パラメータは例 5.2 をそのまま小規模化したもの)。各世帯には次の三種のペルソナからランダムに一つが割り当てられる。

Cosmopolitan 多様性を好み、同種割合が**極端に低い**ときにのみ引越す。

Traditionalist 同質性を強く好み、不満なら速やかに引越す。

Adaptive 移動により状況が改善する見込みが薄ければ (例: 全体が高度に混合的なら) 移動しないと推論する。

不満を感じた世帯には、自分のグループ、同種近傍比、閾値、これまでの移動回数、全体の満足率を JSON で渡し、{"move": true|false, "reason": "..."} の形式で判断を返させる。判断が true の場合は古典版と同様に空セルへ無作為移動し、false の場合は当該ラウンドで留まる。

```
1 class LLMHousehold(mesa.Agent):
2     def __init__(self, model, group, persona):
3         super().__init__(model)
4         self.group, self.persona = group, persona
5         self.llm = build_llm(SYSTEM_TEMPLATE.format(
6             group_label="blue" if group == 0 else "red",
7             threshold=model.homophily, persona=persona.prompt))
8         self.happy, self.moves = False, 0
9
10    def step(self):
11        neighs = list(self.model.grid.iter_neighbors(
12            self.pos, moore=True, include_center=False))
13        if not neighs:
```

表 5 Schelling モデルの古典規則 vs. LLM 推論付きの比較 (8 × 8 トーラス, 49 世帯, homophily=0.4, seed=7, 8 ステップ).

指標	古典規則	LLM 推論
最終 happy 比率	0.980	0.959
最終 平均類似度	0.765	0.774
総移動回数	22	21
LLM 呼び出し数 (累計)	—	97

図 4 古典規則版 (左) と LLM 推論版 (右) の時系列比較. 両者とも同一の初期状態・閾値・シードを用いている.

```

14     self.happy = True; return
15     similar = sum(1 for n in neighs if n.group == self.group)
16     ratio = similar / len(neighs)
17     self.happy = ratio >= self.model.homophily
18     if self.happy:
19         return # 満足なら LLM を呼ばない
20     prompt = USER_TEMPLATE.format(
21         step=self.model.steps, similar=similar, total=len(neighs),
22         ratio=ratio, threshold=self.model.homophily, moves=self.moves,
23         global_happy=self.model.happy_fraction(),
24         group_label="blue" if self.group == 0 else "red")
25     raw = str(self.llm(prompt)) # LLM に再考させる
26     move, reason = parse_decision(raw)
27     if move:
28         self.model.grid.move_to_empty(self)
29         self.moves += 1

```

リスト 7 LLM 推論付き世帯の step メソッド (抜粋)

■結果 同じ乱数シードで古典規則版と LLM 推論版を 8 ラウンドずつ走らせた。両者の初期配置は同一である。集約統計量を表 5、時系列および空間スナップショットを図 4, 5 に示す。

次に、ペルソナ別に「不満局面での意思決定」を集計したのが表 6 および図 6 である。

■観察される挙動

図5 共通の初期配置 (左), 古典規則の最終配置 (中), LLM 推論の最終配置 (右).

表6 LLM 推論版: 不満を感じた世帯の意思決定内訳 (ペルソナ別, 全 8 ラウンド集計).

ペルソナ	move	stay	合計	移動率
Adaptive	15	0	15	1.000
Cosmopolitan	9	30	39	0.231
Traditionalist	43	0	43	1.000
合計	67	30	97	0.691

図6 ペルソナ別の「不満局面における意思決定」. Cosmopolitan のみが 77% の確率で留まる選択をし、他の 2 ペルソナは常に移動する.

1. **Cosmopolitan は混住を維持しやすい**: Cosmopolitan が不満を感じた 39 回のうち 30 回 (77%) で「留まる」を選び、理由欄には一貫して “I prefer diversity and will tolerate mild discomfort.” のような説明が記録された。その結果、LLM 版の最終 happy 比率は古典版より 2 ポイント低く (0.959 vs. 0.980)、持続的な「不満だが留まる少数派」が発生した。
2. **Traditionalist は古典規則を完全再現する**: 43 回すべてで「move」を選び、古典エージェントと同一の行動をとった。LLM は人為的に設定されたペルソナを一貫して体現している。

3. **Adaptive はプロンプト通りには動かなかった:** システムプロンプトで「全体が高度に混合的なら引越しても改善しないと推論せよ」と指示したにもかかわらず、Adaptive は 15 回全てで移動を選んだ。グローバル満足率が 0.8 以上という「ほぼ混合均衡」の状況下でも、LLM は「自分が不満ならば移動するのが合理的」と解釈したようである。これはプロンプト設計の感度を示す示唆的な結果であり、LLM-ABM におけるプロンプト設計の重要性を浮き彫りにする。
4. **集約指標ではほぼ同等:** 最終類似度は LLM 版 0.774 vs. 古典版 0.765 とわずかに高く、総移動回数は 21 vs. 22 とほぼ同じであった。少数の「留まる」判断はマクロ統計にほとんど影響しないが、空間パターン (図 5) では LLM 版に混住領域が散在していることが視覚的に確認できる。

■**意義** この事例は、Schelling の古典的結論「穏やかな同種選好 → 強い分離」が、エージェントに**理性** (ここではペルソナと履歴を踏まえた再考) を与えたときにどう変容するかを、規則をハードコードすることなく LLM のプロンプトだけで探索可能にする。Mesa の空間・時間構造は変更せず、Strands 側の `system_prompt` のみを書き換えれば新しい心理モデルを投入できるため、従来は数式で近似していた「異質な選好」や「認知バイアス」を自然言語ベースで記述・比較できるようになる点は、本アーキテクチャの重要な実用的利点の一つである。

6 考察

6.1 統合アーキテクチャ

本稿で提示したアーキテクチャは、役割分担を次のように整理できる。

- Mesa は (i) 多数エージェントの一斉活性化、(ii) 空間・ネットワーク構造、(iii) 時系列データ収集、(iv) 可視化という **シミュレーションの骨格** を担う。
- Strands Agents は (i) LLM プロバイダ抽象化、(ii) ツール定義、(iii) 対話履歴管理、(iv) エージェントループを担い、**個別エージェントの認知** を担当する。
- 両者の接続点は、Mesa の `Agent.step()` 内で Strands の `Agent.__call__` を呼ぶという単純なパターンにまで還元される。

この薄い接続は、Strands 側のプロバイダ (Bedrock, OpenAI, Anthropic, Ollama など) や、Mesa 側の空間・スケジューリングを、いずれもモジュールに差し替え可能に保つ。

6.2 Strands 経由で LLM を接続する利点

本節では、Mesa の `Agent.step()` から OpenAI や Anthropic などのプロバイダ SDK を直接呼び出す「直結アプローチ」と、本稿のように Strands Agents を介在させる「間接アプローチ」を対比し、後者を採ることで得られる利点を九点にまとめて整理する。結論を先取りすると、直結アプローチでは ABM の本体コードに **LLM パイプライン** (プロバイダ差異の吸収, ループ制御, 履歴管理, 監査ログ等) が紛れ込み、シミュレーション実装と LLM 実装がひとつのクラスに凝集して

しまう。Strands は両者のあいだに薄い層として入り、「いつ考えるかを Mesa が、どう考えるかを Strands が決める」という関心の分離を実現する。

■(1) **プロバイダ抽象化と差し替え容易性** 直結アプローチでは、プロバイダごとに異なるクライアントや API (OpenAI の Chat Completions / Responses API, Anthropic の messages API, AWS の bedrock-runtime, Ollama の REST エンドポイント等) を個別に扱う必要がある。認証, エンドポイント, 応答スキーマ, エラー型, レート制限の戻し方がいずれも互いに非互換であり、プロバイダを比較検証するたびに ABM 側のコードを書き直すことになる。Strands は `strands.models.Model` という統一インタフェースの裏側にこれらを隠蔽するため、リスト 6 の `build_llm` の数行を差し替えるだけで、Bedrock / Anthropic / Ollama 等へ切り替えが完結する。複数モデルの並行比較実験を行う計算科学研究において、この性質は重要である。

■(2) **ツール呼び出し規格の標準化** プロバイダごとに異なるツール記述形式 (OpenAI の function calling 仕様, Anthropic の `tool_use` ブロック, Bedrock の Converse API 等) も、Strands の `@tool` デコレータから自動生成される JSON schema で一元化される。ABM のエージェントが道具 (環境観測, 意思決定の副作用, 他エージェントとの通信等) を使う設計に移行するとき、同じ `@tool` 定義が全プロバイダで通用する。直結アプローチでは、プロバイダ別のスキーマ変換関数を保守する必要があり、それ自体が小さなフレームワーク化していく。

■(3) **エージェントループと会話履歴の再発明を避ける** LLM エージェントの中核である「モデル呼び出し → ツール要求の検出 → ツール実行 → 結果の履歴追記 → 再度モデル呼び出し」という制御流は、直結アプローチでは研究者が自ら実装しなければならない。さらに、会話履歴 `messages` の管理 (アシスタントメッセージとツール結果の対応付け, トークン超過時の切り詰め, プロンプトキャッシュの有効化条件, 停止理由の判定) も自前で行う必要がある。Strands ではこれらを内部で完結させており、ABM 研究者は `agent(prompt)` を呼ぶだけで済む。ABM における関心は集団の動学であって、プロバイダ仕様への追従ではない。

■(4) **構造化出力とバリデーション** 公共財ゲーム (例 5.3) では、寄付額を整数として取り出す必要があった。本稿の実装では JSON 形式の応答を `parse_contribution` で抽出しているが、Strands では、呼び出し時の `structured_output_model` 引数と `result.structured_output` を用いることで、Pydantic スキーマに準拠した出力を得られる。直結アプローチで同等の堅牢性を得るには、各プロバイダの JSON mode や function calling を呼び分けつつ、失敗時のリトライと型チェックを自作する必要がある。経済実験では意思決定を数値として計測可能にする工程が必須であり、この自動化の有無は論文の再現性に直接影響する。

■(5) **観測性と再現性支援** Strands は OpenTelemetry ベースのトレース機構を備えており、設定すれば呼び出し経路, レイテンシ, トークン消費, ツール起動回数を計測できる。`agent.messages` 属性から全会話履歴がそのまま pandas DataFrame に落とせるため、「モデル ID + プロンプト全文 + 応答全文 + 決定された行動」という再現可能な LLM-ABM に必要な監査証跡を容易に残せる。直結アプローチでは、これらを自作のログ基盤で支える必要があり、論文投稿時に査読者が求める再現情報を整備するコストが膨らむ。

■(6) **テスト容易性とモック可能性** Strands の Model は純粋な抽象であるため、テスト時には決定論的なダミー実装で差し替えが可能である。これにより、CI 環境ではモック Agent でシミュレーション骨格を高速に回し、リリース前にのみ実 LLM で回帰確認する、という運用が成立する。Mesa の `Agent.step()` にプロバイダ呼び出しを直接埋め込むと、シミュレーション動作テストのたびに課金が発生するか、テスト専用パスを本体コードに散りばめることになる。Strands の抽象化はこの二つの悪い選択肢を同時に解消する。

■(7) **MCP による外部ツール連携** Strands は Model Context Protocol (MCP) をネイティブにサポートし、外部ツール (ウェブ検索, コード実行, データベースクエリ, 社内ナレッジ) を `MCPClient` 経由で追加できる。これは LLM-ABM において、エージェントに「世界の情報を参照する能力」を与える拡張経路となる。例えば、世論形成モデルでエージェントがニュース要約 MCP サーバを叩いて意見を更新する、サプライチェーンモデルでエージェントが実在する市況 API をクエリする、といった実世界連動シミュレーションが、ABM 本体のコードを変えずに構成できる。直結アプローチでこの拡張性を確保するには、MCP プロトコルを自前で実装するか、各 API の SDK をエージェントごとに呼び分ける必要があり、保守負荷が大きい。

■(8) **マルチエージェント・パターンとの補完性** Strands は single-agent に加え、`workflow`, `graph`, `swarm` という三つのマルチエージェント・オーケストレーション・パターンを標準提供する。Mesa の `AgentSet` が一斉同期活性化と空間的相互作用を得意とする一方、Strands の `swarm` は会話を通じた役割分担・交渉を得意とするので、両者は補完関係にある。複雑な社会的相互作用 (組織内交渉, 連合形成, デリバレーション) では、Mesa が時空構造を、Strands のマルチエージェント機構が社会的対話を担う二層アーキテクチャが自然に構築できる。直結アプローチではこの上位構造を持ち込めない。

■(9) **API 変更への緩衝帯** LLM プロバイダの API は高頻度で変化する。例えば OpenAI 側では、利用可能な API やパラメータ名が継続的に更新されている [15]。Strands はこのような変更を吸収するアップグレードレイヤとして機能し、ABM 側のコード変更を最小化する。研究プロジェクトの寿命が数年に及ぶことを考えると、この保守コストの低減は学術利用において特に重要である。

■**小括** 以上を総括すると、Mesa に LLM を直結させた実装は、短期的には依存が少ないという見かけの利点があるものの、中長期的には (i) プロバイダ差異の手作業な吸収, (ii) エージェントループと履歴管理の自前実装, (iii) 再現情報・観測情報の自前ログ基盤, (iv) テスト時のモック機構, という四種類のパイプラインコードを ABM 本体に蓄積させる。Strands を挟むことで、これらはすべてフレームワーク側に吸収され、研究者は**集団としての挙動**の分析に集中できる。これは単なる便利さの問題ではなく、LLM-ABM という新興分野で論文の再現性と拡張性を担保するうえでの**ソフトウェア工学上の利点**である。

6.3 コスト・再現性・観測性

LLM-ABM の運用上の現実的課題として、次の三点を指摘しておく。

■**コスト** 例 5.3 では 4 エージェント × 6 ラウンド = 24 回の LLM 呼び出しで済んだが、エージェント数とステップ数を $O(10^2) \times O(10^2) = 10^4$ に拡大すると API 費用と実行時間がともに無視できなくなる。階層構造 (LLM で決めるのは上位意思決定のみで、低位行動はルールベース)、バッチ API の活用、および Ollama などによるローカル推論への切り替えが実務上は必須である。

■**再現性** LLM 出力は本質的に確率的であり、`temperature=0` を指定しても完全な再現は保証されない。論文に**決定論的乱数**を求める場合は、(i) 乱数シード、(ii) モデル ID とバージョン、(iii) プロンプト文字列の全文、(iv) 出力 JSON の全レコード、の四点を添付することが望ましい。本稿の付属データ `data/pgg_agents.csv` にはすべての寄付額と LLM が述べた理由文字列が格納されている。

■**観測性** Strands Agents は内部で OpenTelemetry によるトレースを提供しており、プロダクション運用を前提とした計測機構を備える。研究用途でも、エージェントの推論履歴と API レイテンシを記録しておくことは、モデルの挙動解釈にしばしば有用である。

6.4 限界と展望

1. 本稿の事例は、全て**閉じた環境**の小規模モデルである。実用的な社会シミュレーションでは、エージェントの記憶、通信、そして環境との継続的な相互作用が必要で、Strands の MCP (Model Context Protocol) サポートを活用した外部ツール連携が有効であろう。
2. LLM の行動が「ゲーム理論的に整合」に見える現象は、学習データから合理的均衡概念を再生しているにすぎない可能性がある。人間の行動データとの比較検証が本質的に必要である。
3. Mesa 3 の `AgentSet` は宣言的に活性化順を書けるため、`self.agents.select(lambda a: a.energy > 0).shuffle_do("step")` のような異質・条件付き活性化も容易である。これは LLM エージェントの“発話権管理”などに応用できる。

7 おわりに

本稿では、Mesa 3 と Strands Agents 1.36 を `uv+PEP 723` の形式で組み合わせ、LLM 駆動エージェント・ベース・モデルの最小実装を提示した。古典 ABM の再現 (Boltzmann, Schelling) から、LLM を意思決定に用いる公共財ゲーム、そしてペルソナ付き LLM が Schelling の移動判断を再考する拡張 (例 5.4) まで、同じ実行環境とアーキテクチャで統一的に扱える点を確認した。特に例 5.4 は、Mesa の時空構造に一切手を加えず、Strands 側の `system_prompt` のみを書き換えることで新たな心理モデルを投入できることを示した。今後は、複数プロバイダを併用した均衡分析、MCP サーバを通じた外部データ接続、および実データとの比較検証が、経済学・計算社会科学における LLM-ABM の実用化に向けた主要課題となるだろう。

■**再現情報** 本稿のすべてのコードと結果データ (CSV・PDF) は添付ディレクトリに収められている。実行には `OPENAI_API_KEY` 環境変数 (例 3・例 4) および `uv >= 0.5` の導入が必要である。

■謝辞 本稿は Strands Agents および Mesa 開発者コミュニティによるオープンソース貢献に深く依存している。ここに記して感謝する。なお、本稿の文体整形および図表の配置には生成 AI を補助的に用いたが、分析内容と結論、および数値実験の設計は著者の責任において行われた。

参考文献

- [1] Epstein, J. M., & Axtell, R. *Growing Artificial Societies: Social Science from the Bottom Up*. Brookings Institution Press / MIT Press, 1996.
- [2] Schelling, T. C. “Dynamic models of segregation,” *Journal of Mathematical Sociology*, Vol. 1, No. 2, pp. 143–186, 1971.
- [3] Schelling, T. C. *Micromotives and Macrobehavior*. W. W. Norton, 1978.
- [4] Ledyard, J. O. “Public goods: A survey of experimental research,” in J. H. Kagel and A. E. Roth (eds.), *Handbook of Experimental Economics*, Princeton Univ. Press, 1995, pp. 111–194.
- [5] Yakovenko, V. M., & Rosser, J. B. “Colloquium: Statistical mechanics of money, wealth, and income,” *Reviews of Modern Physics*, Vol. 81, No. 4, pp. 1703–1725, 2009.
- [6] Masad, D., & Kazil, J. “Mesa: An agent-based modeling framework,” *Proc. 14th Python in Science Conference (SciPy 2015)*, pp. 51–58, 2015. DOI: 10.25080/Majora-7b98e3ed-009.
- [7] Kazil, J., Masad, D., & Crooks, A. “Utilizing Python for agent-based modeling: The Mesa framework,” in Thomson R., Bisgin H., Dancy C., Hyder A., Hussain M. (eds.), *Social, Cultural, and Behavioral Modeling (SBP-BRiMS 2020)*, LNCS 12268, Springer, pp. 308–317, 2020. DOI: 10.1007/978-3-030-61255-9_30.
- [8] ter Hoeven, E., et al. “Mesa 3: Agent-based modeling with Python in 2025,” *Journal of Open Source Software*, Vol. 10, No. 107, p. 7668, 2025. DOI: 10.21105/joss.07668.
- [9] Liguori, C. “Introducing Strands Agents, an open source AI agents SDK,” *AWS Open Source Blog*, 2025 年 5 月 16 日. <https://aws.amazon.com/blogs/opensource/introducing-strands-agents-an-open-source-ai-agents-sdk/>
- [10] Park, J. S., O’Brien, J., Cai, C. J., Morris, M. R., Liang, P., & Bernstein, M. S. “Generative agents: Interactive simulacra of human behavior,” *Proc. UIST 2023*, ACM, pp. 1–22, 2023. arXiv:2304.03442.
- [11] Project Mesa. *Mesa: Agent-based modeling in Python* (ver. 3.5.1), 2026. <https://github.com/mesa/mesa>
- [12] Strands Agents. *Strands Agents SDK for Python* (ver. 1.36.0), 2026. <https://github.com/strands-agents/sdk-python>
- [13] Mesa. *Mesa* (ver. 3.5.1), PyPI, 2026. <https://pypi.org/project/Mesa/>
- [14] Strands Agents. *strands-agents* (ver. 1.36.0), PyPI, 2026. <https://pypi.org/project/strands-agents/>
- [15] OpenAI. *Models*, 2026. <https://platform.openai.com/docs/models>
- [16] Astral. *uv: An extremely fast Python package and project manager*, 2026. <https://docs.astral.sh/uv/>